

КОМБИНАЦИЯЛАШГАН АГРЕГАТ ЯССИ КЕСУВЧИ ПИЧОҒИ ИШЧИ СИРТНИНГ КЕНГЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Абдусалим Тўхтақўзиев ¹, Бахтияр Артикбаев ¹, Алишер Қурбаниязов ²

¹Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти,
artykbaev82@mail.ru

²Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Аннотация: Мақолада ерларни бир ўтишда экишга тайёрлаш учун ишлаб чиқилган комбинациялашган агрегат ясси кесувчи пичоғи ишчи сиртининг кенглигини аниқлаш бўйича пона назарияси қўлланиб ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. Бунда келтириб чиқарилган якуний ифода бўйича ҳисоблашлар тупрокни етарли даражада парчаланиши учун ясси кесувчи панжа ишчи сиртининг кенглиги камида 6,2 см бўлиши лозимлиги аниқланган.

Таянч сўзлар: комбинациялашган агрегат, ясси кесувчи пичоқ, ясси кесувчи пичоқ ишчи сиртининг кенглиги, увалаш бурчаги, ишлов бериш чуқурлиги.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11050576>

Кириш

Республикамизнинг кўплаб вилоятларида тупрокни баҳорги экишга тайёрлаш алоҳида-алоҳида агрегатлар билан бажариладиган бороналаш, чизеллаш ва молалаш каби агротехника тадбирларидан ташкил топган. Бу ерларни экишга тайёрлашга кўп меҳнат, ёнилғи бошқа харажатларни сарфланишига, тупрокдаги намнинг йўқотилишига, унинг структурасини бузилишига ва ортикча зичланишига олиб келади. Ушбу таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда даладан бир ўтишда тупрокни экишга тайёрлайдиган комбинациялашган агрегат ишлаб чиқилди (1-расм) [1, 2].

Ушбу мақолада комбинациялашган агрегат ясси кесувчи пичоғи ишчи сиртининг кенглигини аниқлашга доир назарий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. Илгарилари бундай тадқиқотлар фақат исканасимон, яъни икки ёнли ясси пона кўринишидаги иш органлари учун ўтказилган [3, 4], ясси кесувчи пичоқ(панжа), яъни уч ёнли ясси пона кўринишидаги иш органлари учун эса ўтказилмаган.

Методлар

Қуйилган масалани ечиш учун пона назариясидан фойдаланиб [6-9] назарий тадқиқотлар ўтказилган.

Натижалар

Ишлаб чиқилган комбинациялашган агрегат ясси кесувчи пичоғи ишчи сиртининг кенглигини аниқлаш учун унинг таъсирида тупрокни деформацияланиш жараёнини кўриб чиқамиз. Илмий-техник адабиётлар ва илгари бажарилган тадқиқотлардан маълумки [5-15] уч ёнли пона кўринишидаги иш органи, яъни ясси кесувчи пичоқ таъсирида тупрокнинг парчаланиш жараёни асосан икки босқичдан иборат бўлади: ясси кесувчи пичоқ I-ҳолатдан II-ҳолатга ўтганда (2-расм) тупроқ биринчи навбатда унинг ишчи сирти томонидан сиқилади (эзилади) ва унда ҳосил бўладиган кучланишлар критик қийматга етганда тупроқ ясси кесувчи пичоқнинг тиғидан ўтадиган горизонтал текисликка ψ бурчак остида жойлашган ABCD текислиги бўйича парчалангани ва ундан ABCD D₁C₁B₁A₁ бўлак ажралади.

2-расмда келтирилган схемалар бўйича ясси кесувчи пичоқнинг таъсирида тупроқ парчаланиши учун қуйидаги шарт бажарилиши керак

$$b_p > AA_1, \quad (1)$$

бунда b_p – ясси кесувчи пичоқ ишчи сиртининг кенглиги, м.

1-рама; 2-тиркаш қурилмаси; 3-ясси кесувчи пичоқ; 4-тиш; 5-текислагич-зичлагич; 6-гидроцилиндр; 7-таянч ғилдирак
1-расм. Ишлаб чиқилган комбинациялашган агрегатнинг конструктив схемаси

AA₁ ўлчамни ясси кесувчи пичоқ тупроқни сиқишдан бошлаб, то парчалагунча босиб ўтадиган масофа S , яъни унинг парчаланиш қадами орқали ифодалаймиз.

2-расмдаги схемаларга биноан

$$AA_1 \approx \frac{S \sin \gamma_p \sin y}{\sin(b_p + y)}, \quad (2)$$

бунда γ_p – ясси кесувчи пичоқ тўғрисидаги ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги, °;

β_p – ясси кесувчи пичоқнинг увалаш бурчаги, °.

Адабиётлардан маълумки [3; 12]

$$y = 90^\circ - \frac{1}{2}(b_p + \varphi_1 + \varphi_2), \quad (3)$$

бунда φ_1, φ_2 – мос равишда тупроқнинг ташқи ва ички ишқаланиш бурчаклари, °.

(3)ни ҳисобга олганда (2) ифода қуйидаги кўринишга эга бўлади

$$AA_1 i \frac{S \sin g_p \cos \frac{1}{2}(b_p + j_1 + j_2)}{\cos \frac{1}{2}(j_1 + j_2 - b_p)}. \quad (4)$$

2-расм. Комбинациялашган агрегат ясси кесувчи пичоғи ишчи сиртининг кенглигини аниқлашга доир схема

AA₁ нинг (4) ифода бўйича қийматини (1)га қўямиз ва қуйидаги натижага эга бўламиз

$$b_n > \frac{S \sin g_p \cos \frac{1}{2}(b_p + j_1 + j_2)}{\cos \frac{1}{2}(j_1 + j_2 - b_p)}. \quad (5)$$

Энди ясси кесувчи пичоқнинг тиғига перпендикуляр ўтказилган текисликда у, яъни ясси кесувчи пичоқ томонидан тупроқнинг парчаланаётган бўлагига таъсир этаётган кучларни кўриб чиқамиз. Иш жараёнида парчаланаётган тупроқ бўлагига бу текисликда ясси кесувчи пичоқ томонидан нормал N ва ишқаланиш $F = Ntgj_1$ кучлари таъсир этади (3-расм).

3-расм. Ясси кесувчи пичоқ томонидан тупроқнинг парчаланаётган бўлагига таъсир этувчи кучлар

Кулон-Мор назариясига биноан [10]

$$N = \frac{k_c B_p h \cos j_1 \cos j_2}{\sin g_p \cos^2 \frac{1}{2}(b_p + j_1 + j_2)}, \quad (6)$$

бунда k_c – тупроқни силжишга солиштирма қаршилиги, Па;

B_p – ясси кесувчи пичоқнинг қамраш кенглиги, м;

h – ясси кесувчи пичоқнинг ишлов бериш чуқурлиги, м.

Ясси кесувчи пичоқ томонидан тупроққа таъсир этаётган нормал куч N ни унинг, яъни тупроқнинг эзилишига қаршилиги орқали ифодалаймиз [7]:

$$N = q_0 \frac{B_p S^2 \sin^2 g_n}{2 \operatorname{ctg} b_n + \operatorname{tg} \frac{1}{2}(b_n + j_1 + j_2)} \quad (7)$$

(6) ва (7) ифодаларнинг ўнг томонларини бир-бирига тенглаймиз ва олинган ифодани S га нисбатан ечиб, қуйидаги ифодани оламиз

$$S = \sqrt{\frac{2}{q_0} \frac{1}{\sin g_p \cos \frac{1}{2}(b_p + j_1 + j_2)}} \cdot \frac{k_c h \cos j_1 \cos j_2}{\operatorname{ctg} b_p + \operatorname{tg} \frac{1}{2}(b_p + j_1 + j_2)} \quad (8)$$

Буни ҳисобга олганда (5) ифода қуйидаги кўринишга эга бўлади

$$b_p > \sqrt{\frac{2}{q_0} \frac{1}{\cos \frac{1}{2}(j_1 + j_2 - b_p)}} \cdot \frac{k_c h \cos j_1 \cos j_2}{\operatorname{ctg} b_p + \operatorname{tg} \frac{1}{2}(b_p + j_1 + j_2)} \quad (9)$$

Бу ифодадан кўриниб турибдики, ясси кесувчи пичоқ ишчи сиртининг кенглиги унинг увалаш бурчагига, ишлов бериш чуқурлигига ҳамда тупроқнинг физик-механик хоссалари ($q_0, \varphi_1, \varphi_2$) га боғлиқ.

$q_0 = 5 \cdot 10^6 \text{ N/m}^3, \varphi_1 = 30^\circ, \varphi_2 = 40^\circ, \beta_p = 30^\circ, k_c = 4 \cdot 10^4 \text{ Pa}, h = 0,1 \text{ m}$ [3, 5, 16, 17] қабул қилиб, (9) ифода бўйича ясси кесувчи пичоқ ишчи сиртининг кенглиги камида 6,2 см бўлиши лозимлигини аниқлаймиз.

Хулоса

Ўтказган тадқиқотларимиз бўйича ишлаб чиқилган комбинациялашган агрегатнинг ясси кесувчи пичоғи томонидан тупроқнинг етарлича даражада парчаланиши учун у ишчи сиртининг кенглиги камида 6,2 см бўлиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Тўхтақўзиев А., Артикбаев Б., Қурбаниязов А. Комбинациялашган агрегат// Инновацион техника ва технологияларнинг кишлок хўжалиги – озик-овқат тармоғидаги муаммо ва истикболлари мавзусидаги

- III Халқаро илмий-техник анжумани илмий ишлар тўплами. Т.1. – ТДТУ, Тошкент: 20-21 апрел, 2023. – Б. 45-46.
2. Тўхтақўзиев А., Артикбаев Б., Қурбаниязов А., Дланова Г. Комбинациялашган агрегатнинг юмшатувчи тишлари параметрларини асослаш // Юқори самарали қишлоқ хўжалик машиналарини яратиш ва техника воситаларидан фойдаланиш даражасини оширишнинг инновацион ечимлари: Халқаро илмий-техник конференцияси илмий мақолалар тўплами. – ҚХМИТИ, Гулбаҳор: 29 сентябр, 2023. – Б. 73-77.
 3. Тўхтақўзиев А., Имомкулов Қ.Б. Тупрокни кам энергия сарфлаб деформациялаш ва парчалашнинг илмий-техник асослари. – Тошкент: Komron Press, 2013. – 119 б.
 4. Мамадалиев М.Х. Тупроққа минимал ишлов берувчи комбинациялашган агрегат юмшаткичининг параметрларини асослаш: Дисс. ... т.ф.н. – Тошкент, 2009. – 135 б.
 5. Синеоков Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. – Москва: Машиностроение, 1977. – 328 с.
 6. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – Москва: Колос, 2005. – 671 с.
 7. Бурченко П.Н. К вопросу взаимодействия почвенного пласта и плоского клина // Труды института / ВИМ. – Москва, 1978. – Т. 82. – С. 138-155.
 8. Новиков Ю.Ф. Некоторые вопросы теории деформирования и разрушения пласта под воздействием двугранного клина // Сборник научных трудов ЧИМЭСХ. – Вып. 46. – Челябинск, 1979. – С. 20-28.
 9. Дьяков В.П. Сдвиг или отрыв? // Достижения науки и техники АПК. – 2008. - №2. – С. 42-45.
 10. Панов И.М., Сучков И.В., Ветехин В.И. Вопросы теории взаимодействия рабочих органов глубокорыхлителей с почвой // Исследование и разработка почвообрабатывающих машин: Сб. тр. ВИСХОМ. – Москва, 1988. – С. 43-61.
 11. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Агропромиздат, 1989. – 527 с.
 12. Маматов Ф.М. Қишлоқ хўжалик машиналари. – Тошкент: Фан, 2007. – 340 б.
 13. Тўхтақўзиев А., Тошпўлатов Б.У. Исканасимон юмшаткич панжасининг увалаш бурчагини назарий асослаш // Фарғона политехника институти илмий-техника журнали. – Фарғона, 2019. – №2. – Б. 131-134.
 14. Тошпўлатов Б.У. Чизел-култиваторнинг технологик иш жараёнини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш: PhD дисс. ... автореферати. – Гулбаҳор, 2020. – 40 б.
 15. Тухтақўзиев А., Айтмуратов М.Т., Артыкбаев Б.П. Обоснование параметров рыхлительных зубьев комбинированного агрегата // Сборник материалов ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» Национальной научно-практической конференции «Научное обоснование стратегии цифрового развития АПК и сельских территорий». - 9 ноября 2022 г. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2023. – Том III. – С. 400-404.
 16. Рудаков Г.М. Технологические основы механизации сева хлопчатника. – Ташкент: Фан, 1974. – 245 с.
 17. Сергиенко В.А. Технологические основы механизации обработки почвы в междурядьях хлопчатника. – Ташкент: Фан, 1978. – 112 с.